

**PROBLEMATICA DETERMINĂRII
SEMNELOR OBIECTULUI ȘI VICTIMEI
INFRAȚIUNII DE EXCES DE PUTERE
SAU DEPĂȘIRE A ATRIBUȚIILOR
DE SERVICIU (ART. 328 CP RM)**

Vladimir PUICĂ,
doctorand

În acest articol autorii determină semnele obiectului și victimei în limitele componenței infracțiunii de exces de putere sau abuz de serviciu (art. 328 CP RM) și efectuează analiza lor comparativă. În primul rând, se cercetează ce se consideră obiect al infracțiunii în doctrina juridică a Republicii Moldova. Autorul consideră că „pe verticală” obiectul se împarte în obiect general, generic și nemijlocit, iar „pe orizontală” – în obiect de bază, secundar și facultativ. Autorul efectuează o analiză complexă a fiecărui obiect protejat de norma respectivă a Codului penal al Republicii Moldova. O atenție deosebită este acordată studierii problemei victimei infracțiunii date. În opinia autorului articolului lipsa unei abordări unice a acestei probleme își are originea preponderent în legislația procesual-penală. Autorul ajunge la concluzia că victimă a infracțiunii de exces de putere sau abuz de serviciu în sensul juridico-penal pot fi cetățenii (orișice persoane fizice), organizațiile (persoanele juridice, indiferent de forma lor juridico-organizațională), societatea și statul. În temeiul unei analize complexe a actelor normative, materialelor practicii judiciare și al unui spectru larg de surse științifice, autorul fundamentează oportunitatea modificării Codului penal al Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: depășire a atribuțiilor de serviciu, abuzul de putere, componența de infracțiune, obiectul infracțiunii, clasificarea obiectelor infracțiunii, atentat infracțional, victimă, Cod penal, Republica Moldova.

Introducere. Construirea unui stat de drept în Republica Moldova este imposibilă fără perfecționarea tuturor serviciilor de stat. De calitatea realizării de către persoanele publice a atribuțiilor sale depinde soarta reformelor politice,

**THE ISSUE OF DETERMINING THE SIGNS
OF THE OBJECT AND THE VICTIM
OF THE CRIME OF EXCESS OF POWER
OR EXCEEDING THE SERVICE
ATTRIBUTIONS (ART. 328 CRIMINAL
CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA)**

Vladimir PUICĂ,
PhD student

In the present article authors defines attributes of object and victim in the framework of offense “abuse of power” (Article 328 of the Criminal Code of the Republic of Moldova) and conduct comparative analysis. At the first-place questions of what should be considered as object of crime in the Moldavian legal doctrine. Author believe that “vertical” objects are divided into general, group and direct, “horizontal” - at primary, secondary and optional. Author carried out a comprehensive analysis of each object under consideration provisions of the Criminal Code of the Republic of Moldova. Authors give particular attention to the study of victims of this crime. According to authors, lack of the unified approach to this issue is largely generated by the procedural legislation. Author concludes that victims of the power abuse in the criminal law sense may be citizens (any individual), organizations (legal entities, irrespective of their legal form), society and the state. Based on the comprehensive analysis of legal acts, court practice and a wide range of scientific sources authors justify the appropriateness of amending Criminal Code of the Republic of Moldova.

Keywords: excess of powers, abuse of powers, crime structure, object of crime, objects of a crime classification, criminal encroachment, victim, Criminal Code, Republic of Moldova.

Introduction. Building a law state in the Republic of Moldova is impossible without improving all state services. The fate of political, social and economic reforms depends on the quality of public the authorities performance of their respon-

sociale și economice. În legătură cu faptul dat investigarea asigurării juridico-penale a intereselor serviciilor de stat capătă o importanță enormă. Una dintre problemele importante din domeniul dat o reprezintă determinarea semnelor obiectului infracțiunii excesul de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP RM).

Stabilirea obiectului infracțiunii de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu are o importanță primordială pentru delimitarea infracțiunii date de alte încălcări de drept, caracterizarea semnelor obiective și subiective ale acestei infracțiuni. Luând în considerare faptul că noțiunea obiectului infracțiunii este discutabilă în știința dreptului penal, ne vom axa pe concepția tradițională apreciind în calitate de obiect totalitatea relațiilor sociale apărute de legea penală cărora fapta ilegală le cauzează prejudiciu sau creează pericolul real al pricinuirii acestuia [8, p. 60; 13, p. 111; 18, p. 62].

Metode și materiale aplicate. În limitele de studiu ale acestui articol, în calitate de metodă de cercetare principală a fost utilizată metoda comparativă de studiere a obiectului infracțiunii de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu. În afară de metoda comparativă au mai fost utilizate o serie de metode cum ar fi: metoda analizei logice, interpretării logice, clasificării etc.

Conținut de bază. În pofida poziției unor specialiști care nu recunosc relațiile sociale în calitate de obiect al infracțiunii [9, p. 29; 12, p. 206-207], totuși punctul dat de vedere este dominant în știința penală [19, p. 114-116]. Împărtășim și noi opinia dată, deoarece valorile, oamenii sau comunitățile umane nu pot fi privite în calitate de obiect al infracțiunii în afara relațiilor sociale.

În doctrina penală a Republicii Moldova, tradițional se deosebește obiectul juridic și obiectul material al infracțiunii [3, p. 152].

Cu referire la clasificarea obiectelor juridice ale atentatelor infracționale în teoria dreptului penal, la fel, nu există o poziție unică: unii autori împart obiectul infracțiunii în general, generic și nemijlocit [7, p. 7]; alții deosebesc patru categorii de obiect juridic [6, p. 178; 14, p. 40]. Noi însă împărtășim poziția clasică în conformitate cu care „pe verticală” obiectul juridic se împarte în general, generic și special, iar „pe orizontală” – în de bază, secundar și facultativ.

În sensul cel mai general, obiectul nemijlocit

sibilities. In connection with this fact, the investigation of the juridical-criminal insurance of the interests of the state services acquires an enormous importance. One of the important problems in this field is the determination of the signs of the object of the crime, the excess of power or exceeding the service attributions (art. 328 PC RM).

The establishment of the object of the crime of excess of power or exceeding the duties of service is of paramount importance for the delimitation of the given crime from other violations of law, the characterization of objective and subjective signs of this crime. Taking into account the fact that the notion of the object of the crime is questionable in the science of criminal law, we will focus on the traditional conception appreciating as an object of the totality of social relations defended by the criminal law to which the illegal act causes harm or creates the real danger of its cause [8, p. 60; 13, p. 111; 18, P. 62].

Applied methods and materials. Within the limits of the study of this article, as the main research method, the comparative method of studying the object of the offense of excess of power or exceeding service duties was used. In addition to the comparative method, a number of methods have been used such as: the method of logical analysis, logical interpretation, classification, etc.

Basic content. Despite of the position of some specialists who do not recognize social relations as the object of crime [9, p. 29; 12, p. 206-207], however, the given point of view is dominant in criminal science [19, p. 114-116]. We also share the opinion given, because human values, people or communities cannot be viewed as the object of crime outside social relations.

The criminal doctrine of the Republic of Moldova traditionally distinguishes the legal object and the material object of the crime [3, p. 152].

Regarding to the classification of legal objects of criminal attacks in the theory of criminal law, likewise, there is no single position: some authors divide the object of the crime in general, generic and direct [7, p. 7]; others distinguish four categories of legal Object [6, p. 178; 14, p. 40]. But we share the classical position according to which the “vertical” legal object is divided into general, generic and special, and” horizontal “ – into basic, secondary and optional one.

In the most general sense, the immediate

l infracțiunii de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu constituie interesele organului concret de stat, serviciului concret de stat sau ale organului de autoadministrare locală. Obiect secundar – interesele ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, ale societății sau statului. Ne alăturăm opiniei specialistului A.I. Asnis care consideră că determinarea obiectului infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică este bazată pe noțiunea obiectului general al infracțiunii [6, p. 172], însă nu ne vom limita la el, deoarece acesta este același pentru toate infracțiunile.

Obiect generic pentru infracțiunea de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu constituie relațiile sociale care asigură funcționarea normală a puterii publice. În sens general, puterea publică reprezintă capacitatea și posibilitatea de a exercita o influență determinativă asupra activității, comportamentului uman prin intermediul anumitor mijloace – voinței, dreptului, violenței, dominației politice, sistemului organelor de stat [15, p. 230]. Puterea publică în Republica Moldova este realizată în temeiul separării ei în putere legislativă, putere executivă și putere judiciară. În limitele competenței sale funcțiile publice sunt realizate nu doar de organele centrale ale statului, ci și de organele de autoadministrare locală. Formularea respectivă a obiectului generic al infracțiunilor din cap. XV CP RM se prezintă a fi destul de concretă, deoarece prin intermediul normelor formulate în acest capitol sunt puse sub protecție juridico-penală inclusiv interesele puterii locale.

Fiind formulat mai concret, obiectul generic al infracțiunii de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu și în general al cap. XV al CP RM îl constituie relațiile sociale legate de interesele puterii publice, serviciilor publice sau serviciului în organele de autoadministrare locală. O astfel de determinare rezultă chiar din denumirea capitolului.

Cu referire la obiectul special al infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică în literatura de specialitate se expun opinii diverse legate în primul rând de raportul dintre obiectul special și obiectul generic. Autorii ruși O.G. Soloviov și M.V. Artemieva consideră că la infracțiunile contra bunei desfășurări a activității în sfera publică obiectul generic și obiectul special coincid, aceste infracțiuni având un singur obiect comun de atentare [16 p. 127; 5, p. 44]. A.V. Ivan-

subject of the crime of excess of power or exceeding the duties of the service constitute the interests of the concrete state body, the concrete State Service or the local self-administration body. Secondary object – the interests protected by law of individuals or legal entities, society or the state. We join the opinion of the specialist A. I. Asnis who believes that the determination of the object of crimes against the good conduct of activity in the public sphere is based on the notion of the general object of the crime [6, p. 172], but we will not limit ourselves to it, because it is the same for all crimes.

Generic object for the offense of excess of power or exceeding the duties of service constitute social relations that ensure the normal functioning of Public Power. In the general sense, Public Power represents the ability and possibility to exert a determinative influence on human activity, behavior through the certain means – Will, Law, Violence, Political Domination, the System of State Bodies [15, p. 230]. Public power in the Republic of Moldova is realized on the basis of its separation into legislative power, executive power and judicial power. Within the limits of its competence, public functions are carried out not only by central state bodies, but also by the local self-administration bodies. That formulation of the generic object of crimes in the chapter XV PC RM is presented to be quite concrete, because through the norms formulated in this chapter, they are put under legal-criminal protection including the interests of the local power.

Being more concretely formulated the generic object of the offense of excess of power or exceeding the duties of service and in general, from the chapter XV of PC of the Republic of Moldova refer to the social relations related to the interests of Public Power, public services or service in local self-administration bodies. Such a determination emerges from the very name of the chapter.

With reference to the special object of crimes against the good conduct of activity in the public sphere in the literature various opinions related primarily to the correlation of the special object with the generic object are expressed. The Russian authors Soloviov O. G. and Artemieva M. V. consider that in crimes against the good conduct of activity in the public sphere the generic object and the special object coincide, these crimes having a single common object of

cin recunoscând existența la aceste infracțiuni atât a obiectului generic cât și a obiectului special admite ca posibilă coincidența lor [10, p. 109].

În opinia noastră, obiectul special nu poate coincide cu cel generic, deoarece el apare în calitate de relație socială concretă la care atentează infractorul săvârșind o infracțiune concretă. După conținutul său ele se află în interiorul obiectului generic.

Analizând normele juridico-penale referitoare la răspunderea penală pentru excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu este necesar de menționat că acestei infracțiuni îi este specific obiectul special de bază și obiectul special secundar.

Obiectul de bază al excesului de putere sau depășirii atribuțiilor de serviciu îl constituie activitatea normală a aparatului de stat și aparatelor organelor de autoadministrare locală.

Deoarece excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu cauzează și daune considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice, alături de obiectul de bază există și obiecte secundare: drepturile și interesele ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice.

Întrucât în alin. (2) lit. (b) se indică aplicarea armei în calitate de circumstanță agravantă a excesului sau depășirii atribuțiilor de serviciu, putem concluziona că există și un obiect facultativ: relațiile care asigură viața și sănătatea persoanei, precum și securitatea publică.

Principala deosebire a obiectului facultativ de cel de bază și secundar se manifestă în faptul că ea nu constituie semnul obligatoriu al componenței de infracțiune. Rolul primordial al obiectului facultativ constă în aceea că prezența lui influențează gradul prejudiciabil al infracțiunii. Menționăm că deseori obiectul facultativ al excesului de putere nu este evidențiat în literatura de specialitate, ceea ce, în opinia noastră, este incorect.

Întrucât elementul constitutiv al relațiilor sociale este personalitatea victimei, analizând obiectul infracțiunii de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu, este necesar de acordat atenția respectivă și victimei acestei infracțiuni. Reieșind din lipsa noțiunii de victimă în legislația penală, ea este determinată de doctrina penală ca fiind subiectul relațiilor sociale protejate de legea penală, ale cărei drepturi au fost încălcate prin cauzarea prejudiciului prevăzut de legea

infringement [16 p. 127; 5, p. 44]. Ivancin A.V. recognizing the existence at these crimes and the generic object and the special object admits as their possible coincidence [10, p. 109].

In our opinion the special object cannot coincide with the generic one because it appears as a concrete social relationship to which the offender commits a concrete crime. After its content they are inside the generic object.

Analyzing the criminal-legal norms relating to criminal liability for excess of power or exceeding the duties of service, it is necessary to note that this crime is specific to the basic special object and secondary special object.

The basic object of excess of power or exceeding service duties is the normal activity of the state apparatus and apparatus of local self-administration bodies.

Since the excess of power or exceeding the duties of service also cause considerable damage to the rights and interests protected by the law of natural and legal persons, next to the basic object there are also the secondary objects: the rights and interests protected by the law of natural and legal persons.

It turns out that in the chapter (2) letter (b) it is indicated that the application of the weapon as an aggravating circumstance of excess or excess of the duties of service, we can conclude that there is also an optional object: the relations that ensure the life and health of the person, as well as public security.

The main difference of the optional object from the basic and secondary one is manifested in the fact that it does not constitute the obligatory sign of the composition of the offense. The primary role of the optional object lies in those that its presence influences the prejudicial degree of the offense. We note that often the optional object of excess of power is not highlighted in the literature what, in our opinion, is incorrect.

Since the constituent element of social relations is the personality of the victim, analyzing the object of the crime of excess of power or exceeding the duties of service it is necessary to pay the attention to the victim of this crime. Arising from the lack of the notion of a victim in criminal law, it is determined by criminal doctrine as the subject of social relations protected by criminal law, whose rights were violated by causing the harm provided for by criminal law or by threatening to

penală sau prin amenințarea cauzării prejudiciului [4, p. 122]. Menționăm că o astfel de abordare a noțiunii de victimă în doctrina penală este considerată drept una primară, generală [11, p. 135] și nu se identifică nici ca abordare procesuală, nici ca abordare criminologică.

În calitate de potențiale victime, dispoziția alin. (1) art. 328 CP RM indică persoanele fizice, persoanele juridice și statul.

Problema recunoașterii statului și societății în ansamblu în calitate de victimă a infracțiunii este discutabilă în literatura de specialitate. Astfel, S.V. Anošcenkova apropiind noțiunea victimei infracțiunii de cea a obiectului material al infracțiunii și reieșind din apropierea noțiunilor juridico-penale și procesual-penale ale victimei, vede în ea doar o persoană fizică sau o persoană juridică [4, p. 113-116]. Alți autori determinând victima în calitate de subiect al relațiilor sociale, recunosc în calitate de victimă și statul, și societatea. Astfel, vestitul jurist rus N.S. Taganțev numea în calitate de victimă și „însuși statul” [17, p. 13]. În opinia noastră, statul fiind un subiect al raportului juridic penal, subiect, care în legătură cu faptul cauzării lui a prejudiciului prin infracțiune posedă în raportul cu infractorul anumite drepturi și obligații, adică este victimă. Deci societatea în ansamblu și statul, alături de persoanele fizice și juridice trebuie să fie cercetate în calitate de victime ale infracțiunii.

Se conformează această idee și prevederilor Codului de procedură penală al Republicii Moldova, care în alin. (2) art. 1 declară că „procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni, precum și protejarea persoanei și societății de faptele ilegale ale persoanelor cu funcții de răspundere în activitatea lor legată de cercetare a infracțiunilor presupuse sau săvârșite, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală și condamnată”.

Concluzii. Astfel, obiectul de bază al excesului de putere sau depășirii atribuțiilor de serviciu îl constituie activitatea normală a aparatului de stat și aparatelor organelor de autoadministrare locală; obiectul secundar – drepturile și interesele ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice; obiect facultativ – relațiile care asigură viața și sănătatea persoanei, precum și securitatea publică.

cause harm [4, p. 122]. We mention that such an approach to the notion of victim in the criminal doctrine is considered as a primary, general one [11, p. 135] and it is not identified with either the procedural or the criminological approach.

As potential victims provision chapter (1) art. 328 PC RM indicates individuals, legal entities and the state.

The question of recognition of the state and society as a whole as a victim of crime is debatable in the literature. Thus, Anoshcenkova S. V. approaching the notion of the victim of the crime to that of the material object of the crime and emerging from the proximity of the legal-criminal and procedural-criminal notions of the victim, sees in it only a natural person or a legal entity [4, p. 113-116]. Other authors determining the victim as a subject of social relations, recognize this as a victim and the state, and the society. Thus, the famous Russian jurist Tagantsev N. S. he called as a victim and “the state itself” [17, p. 13]. In our opinion, the state being a subject of the criminal legal relationship, subject, which in connection with the fact of causing to it harm by crime possesses in relation to the offender certain rights and obligations, that is, it is a victim. So, the society as a whole and the state, along with the individuals and legal entities must be investigated as victims of the crime.

It also complies with the provisions of the Code of Criminal Procedure of The Republic of Moldova, which in chapter (2) art. 1 declares that “the criminal process is aimed at protecting the person, society and the state from the crimes, as well as protecting the person and society from the unlawful acts of the persons with positions of responsibility in their activity related to the investigation of alleged or committed crimes, so that any person who has committed a crime is punished according to his guilt and no innocent person is held criminally accountable and convicted”.

Conclusion. Thus, the basic object of excess of power or exceeding duties of service is the normal activity of the state apparatus and the apparatus of local self – administration bodies; the secondary object – the rights and interests protected by the law of individuals and legal entities; optional object-relations that ensure the life and health of the person, as well as public security.

The victim of the crime of excess of power or exceeding the duties of service can be individu-

Victimă a infracțiunii de exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu pot fi persoanele fizice, persoanele juridice (indiferent de forma lor juridică de organizare), societatea și statul.

als, legal entities (regardless of their legal form of organization), society and the state.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Codul penal al R. Moldova, Cod nr.985 din 18.04.2002 // Monitorul Oficial al R. Moldova din 14.04.2009 Nr. 72-74 art nr. 195.
2. Cod de procedură penală al R. Moldova, Cod nr. 122 din 14.03.2003 // Monitorul Oficial al R. Moldova din 07.06.2003 Nr. 104-110 art nr. 447.
3. Botnaru Stela, Șavga Alina, Grosu Vladimir, Grama Mariana. Drept penal. Partea generală. Ediția a II-a, Chișinău, 2005.
4. Анощенкова, С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем // под ред. Н.А. Лопашенко. – М., 2006.
5. Артемьева, М.В. Коррупция и коррупционные преступления // Юридическая наука. – 2011. – № 1.
6. Аснис, А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России. – М., 2004.
7. Галахова, А.В. Превышение власти или служебных полномочий. Вопросы уголовно-правовой квалификации. – М., 1978.
8. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2005.
9. Жалинский. А. О материальной стороне преступления// Уголовное право. – 2003. – № 2.
10. Иванчин, А.В. Служебные преступления: учеб. пособие// А.В. Иванчин, М.Н. Каплин. – Ярославль : Яросл. гос. ун-т, 2013;
11. Новоселов, Г.П. Объект преступления // Уголовное право. Общая часть : учеб./ под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. – М., 2000;
12. Пашковская, А.В. Объект преступления // Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении // под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 2002.
13. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учеб. /Г.Н. Борзенков (и др.); под ред. Л.В. Ино-гамовой-Хегай, В.С. Комисарова, А.И. Рарога. М., 2006.
14. Снежко, А.С. Превышение должностных полномочий: законодательный и правоприменительный аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края): дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2004;
15. Советский энциклопедический словарь // под ред. А.М. Прохорова. – М., 1989.
16. Соловьев, О.Г. Уголовно-правовые средства охраны бюджетных отношений: проблемы юридической техники // Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008.
17. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая: в 2 т. – М., 1994. – Т. 1;
18. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учеб. / М.П. Журавлев, А.В. Наумов и др. М., 2004.
19. Уголовное право. Общая часть: учеб. // под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.И. Рарога. – М., 1994.

Despre autori

Vladimir PUICĂ,
doctorand,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
al Republicii Moldova,
e-mail:milan4vovik@gmail.com

About authors

Vladimir PUICĂ,
PhD student,
Academy “Ștefan cel Mare”
of the MIA of the Republic of Moldova,
e-mail:milan4vovik@gmail.com